

शिक्षक-शिक्षा एवं सामाजिक दायित्व

घीसालाल लोधा, (शोधार्थी) जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर – राज. मो. नं. – 09414717035 E-mail :- gllovevanshi@gmail.com

डॉ. अनिता कोठारी (सहायक आचार्या)

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.टी.ई., उदयपुर – राज.

प्रस्तावना –

“सा विद्या या विमुक्तये, विद्ययाऽमृतमश्नुते” जैसी उक्तियाँ वैदिककाल से ही शिक्षा की महिमा को मण्डित करती आ रही है। और तो और हमारे पावन ध्येय वाक्य –

“असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय” भी शिक्षा की वास्तविक उद्देश्यनिष्ठता के साथ लक्ष्यपरकता को दर्शाते हैं। शिक्षा शुरू से ही विचार-विमर्श का विषय रही है, अनुसंधान की प्रेरणा रही है। इसी के परिणामस्वरूप वर्तमान शैक्षिक जगत में यह वटवृक्ष सभी दिशाओं में अपनी शाखाएँ फैला चुका है। जिसकी मुख्य शाखाएँ जैसे – प्राथमिक-शिक्षा, माध्यमिक-शिक्षा, उच्च-शिक्षा (तकनीकी-शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा) इत्यादि हैं। इन सभी प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी शाखाओं की मजबूती के लिए शिक्षक-शिक्षा रूपी तना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी की पराकाष्ठा के फलस्वरूप भारतवर्ष को सृष्टि के आरम्भकाल से ही विश्वगुरु की उपाधि प्राप्त है, जो की हमेशा चरितार्थ रहेगी।

समाज शिक्षा की विषयवस्तु है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का कार्य है – समाज को अपना वास्तविक रूप दिखाना। और इस समाज रूपी दर्पण पर जमने वाली धूल को समय-समय पर साफ करने की जिम्मेदारी निभाने वाली महान् कार्यकर्त्री का नाम है – **शिक्षक-शिक्षा**।

“ जब जब भी समाज पर संकट के बादल छाए है।

शिक्षक-शिक्षा की तेज/शुद्ध हवा ने फिर से उन्हें हटाये है।।”

भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर पश्चात् तक विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय नीतियाँ यथा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1952, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986, विभिन्न समितियाँ :- यथा – आचार्य राममूर्ति समिति, विभिन्न आयोग : – यथा – मुदालियर आयोग (माध्यमिक-शिक्षा आयोग), कोठारी आयोग (विश्वविद्यालय-शिक्षा आयोग), जस्टिस वर्मा आयोग (हाल ही में) का गठन हुआ। समय परिस्थिति के अनुसार शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम का ढाँचा (एन.सी.एफ.टी.ई. – 2010) बनाया गया और परिवर्तित भी किया गया। इस प्रकार के लगातार किये जा रहे प्रयास यह साबित करते हैं कि हम शिक्षक – शिक्षा के प्रति सजग हैं।

समाज के प्रत्येक नागरिक को वांछित शिक्षा मिले, इस हेतु विभिन्न – संस्थान, विश्वविद्यालय, खुले विश्वविद्यालय खोले गये हैं, कई अभियान चलाये गये। यथा :- सर्व शिक्षा अभियान। विभिन्न

नियम/कानून बनाये गये – (यथा – आर. टी.ई. एक्ट-2009/एन.सी.टी.ई.एक्ट-1973/1993) आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की अनुशंसा के अनुसार सन् 1993 में एन.सी.टी.ई. की स्थापना की गई। ताकि हम समाज को श्रेष्ठ शिक्षक प्रदान कर सकें। विभिन्न प्रकार के शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों का उन्नयन व क्रियान्वयन किया गया – यथा – एन.टी.टी., बी.टी.सी., बी.एड., बी.एल.एड., डी.एड., डी.एल.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. आदि।

एन.सी.टी.ई. को चार भागों में विभाजित किया गया –

1. पूर्व क्षेत्रीय समिति – भुवनेश्वर
2. पश्चिम क्षेत्रीय समिति – भोपाल
3. उत्तर क्षेत्रीय समिति – जयपुर
4. दक्षिण क्षेत्रीय समिति – बैंगलूर

ताकि शुरु से ही शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

– लेकिन इतना सब कुछ विकसित होने के बावजूद भी हमारे समाज में यौन-उत्पीड़न, दहेज-प्रताड़ना, बलात्कार जैसे विभिन्न प्रकार के घिनौने अपराध क्यों हैं ? भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, भाई-भतीजावाद, आतंकवाद, आरक्षणवाद, नक्सलवाद ये सब क्यों हैं ? नारी जाति आज भी अकेलापन महसूस क्यों करती है ? हम समाज को अच्छे नागरिक क्यों नहीं दे सके ? इन सब समस्याओं की जड़ क्या है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कौन दौषी है ? तो इस बात का हमारे समक्ष एक ही उत्तर आता है, कि इसके और इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हमने अभी अच्छे नागरिक बनाने वाले, राष्ट्रनिर्माता कहलाने वाले डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. राधाकृष्णन् जैसे शिक्षक प्रचुर मात्रा में समाज को प्रदान किये ही नहीं हैं। इसके लिए गठित परिषदें, संस्थान के साथ-साथ मानव की स्वार्थपरकता व भावुक, लचीला संविधान है। ऐसे और भी कई प्रमुख कारण हैं, जिन पर हम क्रमशः दृष्टि डालते हैं :-

1. तहसील व जिला स्तर पर कोई भी शिक्षक-शिक्षा सम्बन्धी कार्यालय न होना ।
2. राज्य स्तर पर कोई कोई भी शिक्षक-शिक्षा सम्बन्धी उपसमिति न होना।
3. केन्द्रीय राज्य स्तर पर पूरे भारतवर्ष में एक भी केन्द्रीय शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय न होना।
4. देश, काल परिस्थिति के अनुसार राज्य स्तर पर एक भी राज्य शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय न होना।
5. समाज के कार्यरत नागरिकों की आवश्यकता अनुसार मुक्त शिक्षक-शिक्षा संस्थान/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय न होना।
6. वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति माहवार विश्वविद्यालय को प्रेषण का नियम न होना।
7. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण-व्यवहार का आन्तरिक व बाह्य सटीक मूल्यांकन न होना।
8. सरकारी व निजी संस्थानों में सेवारत शैक्षणिक सदस्यों हेतु समान काम-समान वेतन का नियम नहीं होना।

9. शैक्षणिक सदस्यों का नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं होना।
10. संकाय सदस्यों को शैक्षणिक उपलब्धि अनुसार वेतन नहीं देना।
11. संकाय सदस्यों का वेतन सरकारी विभाग द्वारा वितरित नहीं करना।
12. शिक्षक-शिक्षा के विकास हेतु समाज के लोगों को भागीदार नहीं बनाना।
13. राज्य व केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाने वाले लोगों का उचित शैक्षिक योग्यताधारी नहीं होना। तथा उनका इस क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करना।
14. शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों को केन्द्र व राज्य द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देना।
15. शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रति स्वयं प्रशिक्षणार्थियों का भी उदासीन होना।

ऐसे ओर भी कई गम्भीर कारण हैं, जिनका समय पर निदान-समाधान नहीं किया गया तो, आने वाले समय में हमारी शिक्षक-शिक्षा की तस्वीर कैसी होगी ? यह कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हम समय रहते सचेत होकर उक्त कारणों का समाधान अधोलिखित सुझावों द्वारा कर समाज को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान कर भावी श्रेष्ठ राष्ट्र निमाण में उचित सहयोग कर सकते हैं : -

जैसे -

1. तहसील व जिला स्तर पर शिक्षक-शिक्षा कार्यालय स्थापित किये जाए।
2. राज्य स्तर पर शिक्षक-शिक्षा उपसमिति का गठन किया जाए।
3. केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय खोला जाए।
4. राज्य स्तर पर शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
5. सभी राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षा संकाय शुरू किया जाए।
6. मुक्त शिक्षक-शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाए।
7. प्रशिक्षणार्थियों की प्रत्येक माह की उपस्थिति विश्वविद्यालय को भेजी जाए।
8. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण-व्यवहार का आन्तरिक व बाह्य सटीक मूल्यांकन किया जाए।
9. सरकारी व निजी संस्थानों में सेवारत शैक्षणिक सदस्यों को समान वेतन वितरित किया जाए।
10. शैक्षणिक सदस्यों को नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए।
11. संकाय सदस्यों को शैक्षणिक उपलब्धि अनुसार वेतन दिया जाए।
12. संकाय सदस्यों का वेतन सरकारी विभाग द्वारा वितरित किया जाए।
13. केन्द्र व राज्य स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाने वाले लोगों का उचित शैक्षिक योग्यताधारी हों।
14. शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों को केन्द्र व राज्य द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए।
15. प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रति प्रेरित किया जाए।

निष्कर्ष : - समस्याएँ हैं तो समाधान भी है, बस कर्णधार चाहिए। इन सब कारणों को हम उक्त समाधानपरक सुझावों को अपनाकर दूर कर सकते हैं और श्रेष्ठ भारतीय समाज का निर्माण कर सकते हैं।

वीणापाणि की वीणा का तार जब झंकार करता है तो,

बालक संस्कार की किलकार करता है।.....

समाज सुधार की पुकार करता है, तो शिक्षाविद् भी पगार की गुहार करता है ॥

शिक्षक—शिक्षा फर्ज निभाती है।

शिक्षक—शिक्षा कर्ज चुकाती है।

शिक्षक—शिक्षा दर्द मिटाती है.....

तो शिक्षक—शिक्षा कुछ अर्ज भी लगाती है॥

इन्हीं शुभ संकेतों के साथ.....जय हिन्द जय भारत ॥

इति समाप्तम्